

XALQ MAQOLLARINING ILMIY - NAZARIY, TARIXIY - TADRIJIY RIVOJLANISHI

Umarova Marhamat Xayrullayevna
Toshkent shahar Olmazor tumani

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10371449>

Annotation: This thesis reflects views on the scientific-theoretical, historical-practical development of folk proverbs.

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi xalq maqollarining ilmiy - nazariy, tarixiy - tadrijiy rivojlanishi borasida qarashlar aks etgan.

KIRISH. (Introduction)

Maqollar bizning nutqimizga qadimdan kiritilgan, ammo ularning kelib chiqishi haqida kam odam o'ylaydi. Chunki u davrlarda barqaror frazeologik birliklar mavjud emas edi. Shunda bo'lsada maqollar yangi muloqot madaniyatining shakllanishiga yordam berdi. Qadimiy dostonlarimizda keltirib o'tilgan maqollar bugungi kunda ham o'zing ahamiyatli yuqotmasdan xalqimiz so'zlashuvida, adabiyotida, bir so'z bilan aytganda fikrni qisqa, lo'nda qilib ifodalash uchun ishlatilib kelinmoqda. “Maqol” atamasi arabcha qavlun - gapirmoq, aytmok so'zidan olingan. Maqol janrining o'rganilish tarixi Mahmud Koshg'ariyga borib taqaladi. O'zining “Devonu lug'ati turk” asarida 400 ga yaqin maqol va matallar o'rin olgan, undan tashqari so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqalarning ijodida ham maqollarga alohida e'tibor berilganligini ko'rishimiz mumkin. Maqollar so'z boshi o'rnida ishlatilgan hikoyalarni ham ko'plab uchratamiz. Adib Abdulla Qahhorning “O'g'ri” hikoyasida epigrafida sifatida “Otning o'limi – itning bayrami” maqoli keltirilgan. Bu adibning mahorati bilan bir qatorda, hikoyaning mazmun-mohiyatini bir maqolda ochib bergandek ko'rinadi.

Maqollar xalq tajribasidan o'tgan, voqea-hodisalarning so'zdagi o'zgarmas ifodasidir. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng xalq og'zaki ijodiga alohida e'tibor qaratdi, bu borada maqollarninigi ham chetda qolmaganligini ko'rishimiz mumkin. Hattoki, Birinchi prezident I.A.Karimov “... agarki e'tibor bersa, tilimizda halollik va poklik haqidagi ibratli hikmatlar bilan birga, “Yo'lini topdimi, qandini ursin”, “Uzumini yeng-u, bog'ini surishtirmang” degan maqollar borligidan ko'z yumib bo'lmaydi” diya takidlaganligini ko'rishimiz mumkin. demak ijobiy ahamiyat kasb etuvchi maqollar ko'pchilikni tashkil etsada, ayrim salbiy holatlarni ko'rsatuvchi maqollarni ham uchratamiz.

Xalq maqollarida qaysi mavzu, hayotning qaysi sohasi haqida fikr yuritilmasin, tanlangan muammo har tomonlama, atroflicha yoritiladi. Bularning hammasi o'zbek xalqining asrlar davomida naqadar dono va aqlli ijodkor farzandlarga ega ekanini dalillaydi. Xalq maqollarining uzoq o'tmish mahsuli ekanligi ayrim namunalarini bugungi kunda tushunish oson emasligini ham izohlaydi. Ba'zan maqollar qatorida shundaylari ham

uchraydiki, hatto umumiy fikr nima bilan bog‘liq ekanligini anglash qiyin bo‘lib qoladi. Masalan: “Bir pul berib yig‘latdim, ming pul berib yupatdim” maqolini olaylik. Bu maqolning mohiyatini maqoldagi fikr yo‘nalishi va qarshilantirish usulidan taxmin qilish mumkin, xolos. Ya‘ni umumiy mazmunda nojo‘ya qilingan harakat yoki tadbir oxir oqibatda insonga qo‘shimcha tashvish keltirishi mumkinligi haqida ogohlantirilmoqda. Sen shunday harakat qilginki, bu harakating yomon oqibatlarga olib kelmasin, deyilmoqda. Ammo nima uchun bir pul berib yigiatsa, ming pul berib ovutadi yoki yupatadi. Bu muammoni hal qilish uchun tarixga murojaat qilamiz. Qadim zamonlarda aza paytida yig‘lab beradigan maxsus odamlar bo‘lgan ekan. Ularni “giyrandi” deb atashgan. Aslida “giyrandi” “giryandi” dan olingan bo‘lib, “yig‘lamoq” fe‘li bilan ma‘nodoshdir. Uyida biror yaqin odami o‘lsa, mayit egasi giyrandini chaqirgan. U aza davomida ma‘lum haq evaziga yig‘lab berishni bo‘yniga olgan. Lekin giyrandi o‘z san‘atini shunday egallashi ham mumkin ediki, mayit egasi bu aytuvlarga, bu dod-fig‘onga, bu nolalarga chidamasdi. Shunda u giyrandidan yig‘lamaslikni iltimos qilgan. Giyrandi esa atayin avjga chiqqan. Natijada uni yig‘idan to‘xtatish uchun ko‘proq haq berilgan. Maqolda arzimagan haq evaziga yig‘lovchini chaqirish, ammo uning jim bo‘lishi uchun katta pul berish voqeasi aks etgan. Shunday qilib, maqollar mazmuni ulaming o‘zi va tabiati kabi sirli olamga egadir.

Maqollar o‘z va ko‘chma ma‘nolarga ega bo‘lishi bilan yana ham diqqatga sazovordir. “Yomon xotin olguncha, bo‘ydoq yurgan yaxshiroq”, “Qizi borning nozi bor”, “Quda bo‘lguncha, ko‘p sinash, quda bo‘lgach, ko‘p siylash” kabi maqollar o‘z ma‘nosida qo‘llanadi. Ayrim maqollar faqat ko‘chma ma‘noda qo‘llanadi. “Shamol bo‘lmasa, daraxtning uchi qimirlamas”, “Egrining omochi yerga botmas”, “O‘tin ayirgan bolta maydonda qolar” kabi maqollar bilan tanishganimizda ko‘chma ma‘no yashiringanini his qilamiz.

Maqollar tahlili:

1. Hayvon o‘lsa, qarg‘a shod,

Odam o‘lsa, mulla shod.

Bu maqol o‘z ma‘noli maqollar turiga kiradi. Bu maqolda qayerlardadir hayvon o‘lib qolsa, o‘laksaxo‘r qushlar birpasda uchib kelib, uni yeyishini “shod” deb ta‘riflanyapti. Biron bir odam o‘lib qolsa, albatta mulla chaqiriladi. Mullaning ham tirikchiligi shudir, uning ham bola chaqasi bor. Shuning uchun “hayvon o‘lsa, qarg‘a shod; odam o‘lsa mylla shod” deyilgan..

2. It bilan ho‘tikni qancha qilma tarbiya,

It bo‘lur, eshshak bo‘lur, aslo bo‘lmas odamiy

Bu maqol ko‘chma ma‘no ham o‘z ma‘noda kelyapti desak ham bo‘ladi. Ya‘ni o‘z ma‘no jihatdan tahlil qiladigan bo‘lsak it bn eshakni tarbiya qiganing bn odam bomidi deyilmohchi, ko‘cha ma‘noda esa uqmidigan odamga qancha gap uqtirmagin barbirgayam odam bomidi ya‘ni uqmidi, o‘zgarmidi o‘sha o‘shaligicha qoladi demohchi

3. O‘zga yurtda shoh bo‘lguncha,

O‘z yurtida gado bo‘l.

Bu maqol o‘z ma‘nosida kelgan. Ya‘ni o‘zga yurtga borib shoh bo‘lsang ham, baribir o‘z yurtida bu tug‘ilib o‘sgan yeringdir. Har qachon uni qo‘msaysan, sog‘inagan va hech

qachon o'zga diyorlar o'z ona vataningdek bo'laolmaydi deyilmohchi. Bunga misol qilib Zahiriddin Muhammad Boburni olsak bo'ladi.

4. Bukrini go'r to'g'irlyaydi.

Bu maqol ko'chma ma'noda. Ya'ni yomon odamni qancha tarbiyalab to'g'irlamohchi bo'lsang befoyda unga Yaratgandan boshqasi bas kelaolmas. O'lgandagina tavba qilmasa boshqa payt tavba qilmaydi demoqchi.

Maqoli va matallar xalq aql – idrokining mahsuli, uning hukmi, ko'p asrlik tajribalari, turmushdagi turli hodisa – voqealarga munosabati demakdir. “Maqol kundalik hayotda kishilarning bir birlariga munosabatlarida yaratiladi”. Xalq maqoli – xalqning mulkidir. Maqol qayg'usi – xalq qayg'usi, maqol g'azabi – xalq g'azabi, maqol kulgusi – xalq kulgusi va maqol kinoyasi – xalq kinoyasi demakdir. Shu o'rinda shuni takidlash mumkinki, maqol yaratmagan birorta til, maqol ishlatmagan bironta xalq yo'q bo'lmasa kerak. Soha olimlari tomonidan ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan va bugubgi kunda ham davom ettirilmoqda. Shu bilan birga maqollarni ham alohida turkum va yonalishlarga ajratilagnigini ko'rishimiz mumkin. Jumladan: do'stlik, vatanga sadoqat, vafodorlik, ilm va ko'plab yo'nalishlari bor. Do'stlik haqidagi maqollarga to'taladigan bo'lsak, avvalo maqollar turli xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashini ham inobatga olishimiz zarur. Dunyoda hamma xalqlarning tillarida ham do'stlik, birodarlik, hamjihatlik va hamkorlik to'g'risida juda ko'p maqollarni uchratamiz. Sharq xalqlarida ham do'stlik to'g'risida ajoyib maqollar yaratilgan. Boshqird maqoli “Xalqlarning do'stligi – ularning boyligidir” yoki Gruzin maqoli “Daraxt tomiri bilan, odam do'stlari bilan” Tatar maqoli “Qushning kuchi qanotida, odamning kuchi do'stlikdadir” degan g'oya ilgari surilganligini ko'ramiz.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan maqollarda shakl o'zgargani bilan mazmun saqlangan yani bir xil g'oya va maqsadga xizmat qilishini takidlash mumkin. O'zbeklarda esa “Do'sting uchun zahar yut” degan maqol bor. Shunday ekan biror millatning maqoli tarjima qilinib boshqa xalqlar ham foydalansa, yoki mazmuni bir-biriga yaqin maqollar, millatlarning do'stlik rishtalarini bog'lashga xizmat qiladi. Xalqning tilida mavjud bo'lgan har bir so'z tilda ifodalanar ekan, ma'lum xalqning maqollari o'sha xalq tilida keltirilgan so'zlardan shu xalq vakillari tomonidan shu xalqning o'ziga xos xususiyatlari bilan, yasali usuli bilangina ifodalanadi. Shu o'rinda ayrim ingliz tilidan kirib kelgan maqollardan ham kirib kelgan maqollardan misollar keltirib o'tishimiz mumkin. Jumladan: “Ertaga hech qachon kelmaydi”, “Yaxshi kitobdan ortiq haqiqiy do'st yo'q” va “It bilan yotgan, burga bilan uyg'onadi” kabi ko'plab maqollarga o'xshash, ma'nolari bir-biriga yaqin bo'lganlari bizda ham ko'plab uchraydi.

Adabiyotlar:

1. “O'zbek xalq maqollari” X.Suvonqulova “Adabiyot uchqunlari”, Toshkent. 2014.
2. Mo'minjon Sulaymonov “O'zbek xalq og'zaki ijodi” - “Namangan” nashriyoti 2012-yil.